

APLICACIÓN MÓVIL PARA EL
APRENDIZAJE BÁSICO DE LA
LENGUA GUARANÍ PARA NIÑOS
DEL PRIMER CICLO DE LA
ESCUELA BÁSICA N° 44 CAPITÁN
PEDRO JUAN CABALLERO DE LA
CIUDAD DE TOBATÍ, AÑO 2018

MARIEL CONCEPCIÓN GALEANO
VILLALBA, MARÍA DORALIZ PAREDES
CAÑETE

RESUMEN

El principal propósito de esta investigación fue coleccionar, analizar y definir necesidades acerca del aprendizaje correcto de nuestra lengua guaraní en niños del Primer Ciclo de la Escuela Básica N°44 Capitán Pedro Juan Caballero de la Ciudad de Tobati. Por ello el objetivo de esta investigación es el de diseñar una solución didáctica para el mejor aprendizaje de la Lengua Guaraní de niños con el desarrollo de una aplicación móvil para el Aprendizaje Básico. En la actualidad vivimos en tiempos en que los niños tienen una exposición muy temprana a la tecnología, es por eso que la infancia de nuestros niños está altamente influenciada por la misma, la enseñanza de los niños está en manos de los padres y con una adecuada supervisión de ellos se puede llegar a que las nuevas tecnologías sean un gran aliado para el desarrollo intelectual de los niños que son definitivamente parte de la nueva genera-

ción. La educación del Paraguay ha implementado con la reforma educativa uno de sus idiomas oficiales el cual es el guaraní en todos los niveles de enseñanza desde la educación inicial hasta la educación superior por esta razón se debe tener un conocimiento básico del idioma ya mencionado. El motivo por el cual se optó por diseñar una App para Aplicación Móvil para el Aprendizaje Básico de la Lengua Guaraní para niños es porque hace unos años atrás los mismos salían a jugar con otros niños, montaban bicicletas, patines, etc. Mantenían una actividad física frenética que permitía el desarrollo motor y la comunicación. Sin embargo, hoy en día los pequeños tienen a su disposición una cantidad enorme de dispositivos tecnológicos como, por ejemplo: las tabletas, videojuegos, teléfonos móviles, notebooks y otros aparatos de entretenimiento, que mantienen a los niños ocupados durante casi todo el día y pierden la capacidad de comunicación utilizando la lengua oficial. **Pregunta de investigación:** ¿Es factible el desarrollo de una aplicación móvil para el aprendizaje Básico de la Lengua Guaraní, para los niños del Primer Ciclo de la Escuela Básica N°44 Capitán Pedro Juan Caballero de la Ciudad de Tobati para minimizar la falta de interés por aprender la Lengua Guaraní, Año 2018? **Diseño:** La investigación busca proporcionar un mayor conocimiento de la Lengua Guaraní a los alumnos del primer Ciclo de la Escuela Básica N°44 Capitán Pedro Juan Caballero de la Ciudad de Tobati. **Resultado:** Luego del desarrollo e implementación del Aplicativo Móvil para el Aprendizaje Básico de la Lengua Guaraní se ha llegado a las siguientes conclusiones: i) Se ha logrado reducir los niveles de desconocimiento de la lengua guaraní en los niños de la Escuela Básica N°44 Capitán Pedro Juan Caballero de la Ciudad de Tobati. ii) Se puede garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de los niños utilizando dicha app. iii) Se pudo demostrar que mediante una actividad dinámica con el uso de la aplicación en clases

aprenden a la pronunciación correcta de la lengua. **Conclusión:** Sabiendo que la era tecnológica hoy en día abraza a la educación y que con la implementación de las TIC la misma es una de las herramientas didácticas más utilizadas en la actualidad lo cual representa un desafío en cuanto a su manejo para todas las instituciones, el aplicativo está desarrollado con una interfaz adecuada especialmente para los niños facilitando su manejo.

I. INTRODUCCIÓN

El principal propósito de esta investigación fue coleccionar, analizar y definir necesidades acerca del aprendizaje correcto de nuestra lengua guaraní en niños del Primer Ciclo de la Escuela Básica N°44 Capitán Pedro Juan Caballero de la Ciudad de Tobati.

Por ello el objetivo de esta investigación es el de diseñar una solución didáctica para el mejor aprendizaje de la Lengua Guaraní de niños con la creación de la aplicación móvil para el Aprendizaje Básico.

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseñar una solución didáctica para el mejor aprendizaje de la Lengua Guaraní de niños con la Aplicación Móvil para el Aprendizaje Básico de la Lengua Guaraní para niños en la Ciudad de Tobati, Año 2018.

III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación cuantitativa porque los datos obtenidos fueron ordenados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos estadísticos.

IV. MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE ESTUDIO

Esta investigación es de tipo Descriptivo, pues permite ordenar los resultados de las observaciones de las conductas, las características, los factores y los procedimientos a realizarse en el transcurso de la realización del proyecto.

MUESTREO

POBLACIÓN

La población está compuesta por docentes, personal administrativo y directivos de la instrucción. (Todos integrantes del plantel de la Escuela Básica N 44 Cap. Pedro Juan Caballero).

MUESTRA

No se tuvo una muestra porque la población era muy pequeña y se trabajó con la totalidad.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de los datos se utilizó el método de la encuesta y la técnica del cuestionario con preguntas cerradas y opciones múltiples. Fue utilizado un formulario impreso.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La identidad de las personas, objetos de la investigación, fueron preservadas y los datos obtenidos fueron utilizados solamente con fines de investigación.

MÉTODO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

El método de desarrollo de software utilizado fue el de Prototipo, ya que es ideal para proyectos cuyos requerimientos en la actualidad cambian con rapidez y el cliente no puede especificar el conjunto total de los requerimientos.

V. RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada para la investigación.

Figura N° 1 - Interfaz del Menú de opciones.

VI. DISCUSIÓN

Una de las lenguas oficiales del Paraguay es el Guaraní según la Ley de Lenguas proclamada el 29 de diciembre del 2010 en el Art.28 de la enseñanza de las lenguas oficiales cita lo siguiente las lenguas oficiales serán enseñadas en la instituciones públicas y privadas que integran el sistema educativo nacional, aplicando métodos que garantizan la máxima eficacia comunicacional.

Se puede apreciar que los objetivos se han cumplido satisfactoriamente con el desarrollo e implementación del aplicativo móvil con fines didácticos para el logro de los

conocimientos básicos de la lengua guaraní superando todo tipo de problemas que se fueron presentando durante el tiempo de desarrollo tanto del aplicativo como así también de la documentación.

Sabiendo que la era tecnológica hoy en día abraza a la educación y que con la implementación de las TIC la misma es una de las herramientas didácticas más utilizadas en la actualidad lo cual representa un desafío en cuanto a su manejo para todas las instituciones educativas, el aplicativo desarrollado posee una interfaz adecuada y amigable para que los niños puedan usarlo fácilmente.

VII. LISTA DE REFERENCIA

1. L. Hernández M, *Metodología de la investigación en ciencias de la salud*. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.2
2. Pressman, R.S. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico*. New
3. R. Pressman, *ingeniería de software*. Boston, Massachusetts: McGraw Hill., 2021.
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
4. Estelbina Miranda de Alvarenga. *Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías.*- 2011
5. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
6. Torres Remon, M., 2009. *Normalización de base de datos*. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.

7. García Mireles, G. and Rodríguez Jacobo, J., 2006.
Aplicación del modelado de procesos en un curso de ingeniería de software. México, D.F.: Red Revista Electrónica de Investigación Educativa.